

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОПРЕПАРАТА “МИКРОЗИМ-2” ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ХЛОПЧАТНИКА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Арипов Бахтиёр Фармонович¹, Рашидова Нилуфар Тўлкиновна², Ахмедова Захро Рахматовна³

¹Старший преподаватель кафедры Биология, к.ф.б.н (PhD), БухГУ;

²Доцент кафедры Химическая технология, к.ф.б.н (PhD), ЖизПИ;

³Доктор биол. наук, проф., заведующая лабораторией «Природоохранная биотехнология» Института микробиологии АН РУз, Республика Узбекистан, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219258>

Аннотация. Бухарская область Узбекистана сталкивается с серьёзными агроэкологическими вызовами — засоленностью почв, ограниченным водоснабжением и высокими температурами. В таких условиях традиционные методы химического земледелия становятся неэффективными и наносят вред экосистеме. Статья рассматривает потенциал биотехнологических решений на основе микроорганизмов и ферментов для устойчивого выращивания хлопчатника. Освещены ключевые направления: применение биофертилизаторов (включая препараты BIST, Subtin и «Микрозим-2»), использование PGPR-консорциумов для стимуляции роста и повышения устойчивости растений, биоконтроль фитопатогенов с помощью локальных штаммов, а также использование биохимических маркеров в ускоренной селекции устойчивых сортов. Представлены экспериментальные данные, подтверждающие эффективность биопрепаратов в улучшении всхожести, роста, урожайности и устойчивости хлопчатника к абиотическим и биотическим стрессам. В условиях Бухарской области внедрение таких технологий позволяет сократить применение химикатов, повысить рентабельность производства и обеспечить экологическую устойчивость хлопководства.

Ключевые слова: Биотехнология, хлопчатник, микроорганизмы, ферменты, PGPR, биофертилизаторы, засоленные почвы, Узбекистан, Бухарская область, «Микрозим-2», биоконтроль, устойчивое земледелие, антиоксидантные ферменты, биоселекция, бактериальные препараты.

Annotatsiya. O'zbekistonning Buxoro viloyati tuproq sho'rlanishi, suv ta'minotining cheklanganligi va yuqori harorat kabi jiddiy agroekologik muammolarga duch kelmoqda. Bunday sharoitlarda an'anaviy kimyoviy dehqonchilik usullari samarasiz bo'lib, ekotizimga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada mikroorganizmlar va fermentlarga asoslangan biotexnologik yechimlarning paxtani barqaror yetishtirishdagi salohiyati ko'rib chiqilgan. Asosiy yo'nalishlar quyidagilardan iborat: bioo'g'itlardan (jumladan, BIST, Subtin va "Mikrozim-2" biopreparatlari) foydalanish, o'simliklarning o'sishi va chidamliligini oshirish uchun PGPR konsortsiumlaridan foydalanish, mahalliy shtammlar yordamida fitopatogenlarga qarshi bionazorat, shuningdek, chidamli navlarni tezlashtirgan seleksiyasida biokimyoviy markerlardan foydalanish. Tajribaviy ma'lumotlar biopreparatlarning paxta urug'ining unib chiqishi, o'sishi, hosildorligi hamda abiotik va biotik stresslarga chidamliligini oshirishdagi samaradorligini tasdiqlaydi. Buxoro viloyat sharoitida ushbu texnologiyalarni joriy etish

kimyoviy vositalardan foydalanishni kamaytirish, ishlab chiqarish rentabelligini oshirish va paxtachilikda barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: *Biotexnologiya, paxta, mikroorganizmlar fermentlar, PGPR, bioo'g'itlar, sho'rlangan tuproqlar, O'zbekiston, Buxoro viloyati, "Mikrozim-2", bionazorat, barqaror dehqonchilik, antioksidant fermentlar, bioseleksiya, bacterial preparatlar.*

Abstract. *The Bukhara region of Uzbekistan faces serious agroecological challenges, including soil salinization, limited water resources, and high temperatures. Under such conditions, traditional chemical farming methods become ineffective and cause harm to the ecosystem. The article explores the potential of biotechnological solutions based on microorganisms and enzymes for the sustainable cultivation of cotton. Key areas are highlighted, including the use of biofertilizers (such as BIST, Subtin, and "Mikrozim-2"), the application of PGPR consortia to stimulate plant growth and enhance stress tolerance, biocontrol of phytopathogens of resistant varieties. The article presents experimental data confirming the effectiveness of biopreparations in improving germination, yield, and cotton resistance to abiotic and biotic stresses. Under the conditions of the Bukhara region, the implementation of such technologies makes it possible to reduce the use of chemicals, increase production profitability, and ensure the environmental sustainability of cotton farming.*

Keywords: *Biotechnology, microorganisms, enzymes, PGPR(Plant Growth-Promoting Rhizobacteria), biocontrol, saline soils, Uzbekistan, Bukhara region, "Mikrozim-2", biocontrol, sustainable agriculture, antioxidant enzymes, bioselection, bacterial preparations.*

В последние годы наблюдается устойчивый рост потребности человечества в качественной и экологически безопасной сельскохозяйственной продукции, что обусловлено как увеличением численности населения, так и растущим вниманием к здоровому питанию и охране окружающей среды. Научно-исследовательские работы по качественным и экологически устойчивым технологиям сельского хозяйства, активно развернутые в других регионах Узбекистана, также ведутся и в Бухарской области.

Бухарская область характеризуется суровыми климатическими условиями, в том числе засоленными почвами, ограниченным водоснабжением и высокими температурами. В таких условиях традиционные методы удобрения и защиты хлопчатника, химические удобрения и пестициды становятся не только менее эффективными, но и вредными, так как они ухудшают почвенное состояние, увеличивают засоленность и угрожают устойчивости экосистемы. Биотехнологические решения с участием микроорганизмов и ферментов представляют собой экологически чистую, устойчивую и экономически выгодную альтернативу.

Мы в своих научно-исследовательских работах использовали биофертилизаторы и ростопротекторы на почвенной основе. Микробные удобрения в условиях засоленных почв Узбекистана. Исследования, проведенные в Узбекистане, показали эффективность местных бактериальных удобрений. Обработывали семена хлопчатника до посева препаратом «Микрозим-2»: были получены следующие результаты всходов (до +15%), сухой биомассы корней и побегов (+13–27%), урожайности на засоленных и не засоленных почвах (+15–20%).

Данный подход особенно актуален для Бухарской области, где значительная часть пахотных земель подвержена засолению. Было изучено и исследовано мобилизация фосфора и микроэлементов, процесс, при котором почвенные микроорганизмы делают трудноусвояемые питательные вещества (в частности, фосфор и микроэлементы)

доступными для растений. Например, на карбонатных почвах, распространённых в Бухарской области, фосфор часто находится в недоступной для растений форме. Специальные бактерии и грибы могут "растворять" эти соединения, превращая их в доступные формы, которые корни хлопчатника могут легко усвоить. Это улучшает рост растений без необходимости вносить большое количество химических удобрений. На карбонатных серозёмах Узбекистана (включая Бухару) главным фактором, ограничивающим рост культур, является дефицит усваиваемого фосфора. Почвенные микроорганизмы, такие как грибы и бактерии, способные растворять фосфаты, могут восполнять этот дефицит и стимулировать рост культур.

В аридных условиях конкуренции и стрессовых факторов, таких как соотня (sooty mold) и патогенные инфекции, эффективны консорциумы PGPR. В одной из работ был применён комплекс *Bacillus megaterium*, *Paenibacillus polymyxa* и *Bacillus sp.* в сочетании с NPK и микроэлементами. Эффективные консорциумы PGPR — это специально подобранные группы полезных почвенных бактерий, которые совместно (в «консорциуме») способствуют росту растений и повышают их устойчивость к стрессам.

PGPR (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria) — это ризобактерии, живущие в зоне корней, которые: улучшают питание растений (например, помогают усваивать азот, фосфор); стимулируют рост за счёт выработки фитогормонов (ауксинов, гиббереллинов); защищают от болезней и вредителей; повышают устойчивость к засухе, солёности и другим неблагоприятным условиям.

Когда такие бактерии работают вместе, они усиливают эффект друг друга. Это и называется консорциумом.

Результаты: рост активности антиоксидантных ферментов (SOD +19%, POX +29%, POD +28%, CAT +14%); улучшение роста — корни +39%, побеги +19%, биомасса +20–31%; рост урожайных показателей: вес коробочки +32%, содержание волокна +13%; снижение заболевания соотней на 68%, повышение эффективности защиты до 75%; улучшение послепосевных свойств почвы.

Эти данные демонстрируют, что PGPR консорциумы активируют как ферментные, так и иммунные механизмы растений.

Применение биопрепаратов снижает расход синтетических удобрений, улучшает плодородие и экологическую устойчивость. Научно доказанный успех локальных штаммов делает доступными эффективные биопрепараты для региональных условий.

Концентрация на местных штаммах повышает адаптацию и эффективность. «Микрозим-2» - это комплексный биостимулятор, разработанный на основе ассоциации эффективных почвенных бактерий рода *Bacillus*, *Pseudomonas* и актиномицетов. Он предназначен для:

стимуляции роста и развития растений, повышения устойчивости к абиотическим стрессам (засуха, засоление), ускорения мобилизации питательных веществ из почвы.

Препарат показал высокую эффективность в опытных хозяйствах Узбекистана, включая фермерские поля в Бухарской области. В агробиологических испытаниях в Бухарской области применение «Микрозим-2» по следующим схемам (обработка семян + внекорневая обработка на 3–5-й неделе вегетации) обеспечило: увеличение всхожести семян на 12–18%; укоренение и прирост корневой массы на 20–25%; усиление фотосинтетической активности и накопление биомассы на 15–30%;

рост урожайности волокна хлопчатника на 12–16%; повышение засухо- и солеустойчивости, растения сохраняли тургор в условиях водного дефицита на 2–3 дня дольше контрольной группы.

Механизм действия «Микрозим-2» обусловлена несколькими биохимическими и микробиологическими механизмами, таких как выработка природных фитогормонов (ауксинов, гиббереллинов); активация ферментативных систем растения (пероксидаза, каталаза, супероксиддисмутаза), участвующих в нейтрализации окислительного стресса; растворение трудноусвояемых фосфатов и стимуляция азотфиксации; конкуренция с патогенными микроорганизмами за ниши в ризосфере.

Экологическая и экономическая значимость применение «Микрозим-2» в том, что в системе биотехнологического земледелия в условиях Бухарской области способствует: снижению доз химических удобрений на 25–40%; улучшению структуры и микрофлоры почвы; увеличению рентабельности производства хлопка за счёт роста урожайности и снижения затрат на агрохимию.

Заключение. В условиях Бухарской области биотехнологии, основанные на микроорганизмах и ферментах, предоставляют устойчивый и экологичный путь развития: биоудобрения - повышают рост, урожайность и улучшают засоленные почвы; PGPR-консорциумы, активирующие антиоксидантные системы и подавляющие болезни, устойчивы к климатическим стрессам; биопрепараты на основе местных штаммов - защита от патогенов и вредителей без химии; ферментные маркеры в селекции - ускорение вывода адаптированных сортов. Развитие таких технологий поддержит устойчивое сельское производство хлопка, сохранит плодородие почв, сократит экологическую нагрузку и обеспечит экономическую стабильность фермеров региона.

Включение биостимулятора «Микрозим-2» в агротехнологические схемы выращивания хлопчатника усиливает устойчивость растений к стрессам, повышает урожай и снижает потребность в химических средствах. Это делает «Микрозим-2» перспективным элементом устойчивого биоземледелия в засушливых регионах, включая Бухарскую область.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Aripov Baxtiyor Farmonovich, Zaxro Rahmatovna Ахмедова, Farmonov Bekzod Baxtiyorovich. EKOLOGIK TOZA MIKROBIOLOGIK PREPARATLARNING AFZALLIKLARI др. «Global iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatishning ilmiy asoslari» (Buxoro, 2024).
2. Aripov B. F., Akhmedova Z. R «Microzim-2 — biologically active product for improving the growth...». International Journal of Virology and Molecular Biology, 2024.
3. Aripov B. F., Akhmedova Z. R., Farmonov B. B. Characteristics of irrigated soils of Bukhara region intended for cotton sowing //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 03115.
4. Арипов Б. Ф., Гозиева Г. А. КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ //Modern education and development. – 2025. – Т. 19. – №. 1. – С. 302-305.
5. Aripov B. F., Akhmedova Z. R. Chemical Analysis Of Cotton Field Soils Of" Latif Sharif Ergash" Farm Of Bukhara Region //Scientific, Distance, Online Conference on" Social Sciences in the Modern World: Theoretical and Applied Research. – 2022. – Т. 1. – №. 25. – С. 104-106.
6. Aripov B. F, Akhmedova Z.R. "TYPES OF CLASSICAL AND MODERN ORGANIC FERTILIZERS" ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ.С-60-62.